

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPIRIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna	
KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich	
GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна	
BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich	
Shukurova Nilufar Qahramonova	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao	
USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna	
INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA.....	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruz Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIVASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDI MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinovxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich Azimov Khumoyun Khamid ugli Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Ergasheva Komila To'ra qizi MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна ISHLAB CHIQUARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна O'ZBEKISTON MEHNOMOXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich Oxunova Oygul Usmonjon qizi THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li Aziz Kurbanovich Abdullaev ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	960
Эргашев Гайрат Уралович YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	

YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI

Godirova Shahodat G'aybullayevna

Oriental Universiteti magistranti

e-mail: shakhodatgodirova1990@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangilanayotgan O'zbekistonda ma'naviy madaniyat rivojiga qaratilayotgan e'tibor, sohada amalga oshirilayotgan islohatlar xususida so'z yuritilgan. Mazkur maqolada ma'naviy madaniyatning yoshlarni barkamol inson etib tarbiyalashdagi roli yoritilgan. Muallif yoshlarning ma'naviy dunyoqarashi, ahloqiy tuyg'ularini shakllantirishda ma'naviy madaniyat vositalaridan foydalanish usullarini asoslashga harakat qilgan. Jamiyat taraqqiyotining ma'naviy asoslarini mustahkamlash jarayoni, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash zaruriyatini tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan, yosh avlod ongiga ona yurtiga muhabbat, sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish masalalari, Yangi O'zbekistonda ma'naviy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar mazmuni, ularning mohiyati yoritilgan. Maqolada ma'naviy-madaniy sohadagi islohotlarni jadallashtirishga doir xulosa, taklif, tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, taraqqiyot strategiyasi, ma'naviy madaniyat, san'at, teatr, loyiha, turizm va madaniyat, maqom, baxshichilik san'ati.

Abstract. This article examines the attention paid to the development of culture and art in Renewal Uzbekistan, as well as the reforms being implemented in this area. It emphasizes the role of spiritual culture in nurturing young people as well-rounded individuals. The author attempts to substantiate methods for using spiritual culture tools in shaping the spiritual worldview and moral sentiments of youth. Strengthening the spiritual foundations of society's development confirms the need to preserve our national values, traditions, and customs. In this regard, the article highlights the issues of deeply instilling in younger generations a sense of love and devotion to the Motherland, as well as the content and essence of the reforms being carried out in the spiritual sphere in New Uzbekistan. The article presents conclusions, proposals, and recommendations for accelerating reforms in the spiritual and cultural spheres.

Key words: New Uzbekistan, development strategy, spiritual culture, art, theater, project, tourism and culture, maqom, bakhshi art.

Аннотация. В данной статье рассматривается внимание, уделяемое развитию культуры и искусства в Обновляющем Узбекистане, а также реформы, проводимые в этой области. В статье подчеркивается роль духовной культуры в воспитании молодежи как всесторонне развитых личностей. Автор попытался обосновать методы использования инструментов духовной культуры в формировании духовного мировоззрения и нравственных чувств молодежи. Процесс укрепления духовных основ развития общества подтверждает необходимость сохранения наших национальных ценностей, традиций и обычаев. В этой связи освещаются вопросы глубокого привития молодым поколениям чувства любви и преданности Родине, содержание и сущность реформ, проводимых в духовной сфере в Новом Узбекистане. В статье представлены выводы, предложения и рекомендации по ускорению реформ в духовно-культурной сфере.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, стратегия развития, духовная культура, искусство, театр, проект, туризм и культура, маком, искусство бахши.

KIRISH

Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida ro'y berayotgan yuksalish jarayonlari o'zini barcha sohalarda namoyon etmoqda. Binobarin, yangi O'zbekistonda xalqimiz jipslanib «milliy tiklanishdan – milliy yuksalish» g'oyasini sobit qadamlik bilan amalga oshirishga kirishdi. Bu davrda jamiyatimizda ijtimoiy tafakkurning yuksalish tendensiyasi qaror topishi, unga xos ham milliy, ham umuminsoniy qadriyatlarining mujassamligi e'tirof etilmoqda. Milliy ruh va umuminsoniy qadriyatlar uyg'un bo'lgan ijtimoiy tafakkur – mamlakatimiz barqaror rivojlanishining mezon va mustahkam poydevoriga aylanmoqda. Yurtimizda ijtimoiy tafakkur darajasining tobora o'sishi bois, sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa jabhalarda mehnat va sohaga yondashuv madaniyati hamda mas'uliyati o'zgardi. Ayniqsa, ma'naviy madaniyat sohasiga qaratilayotgan alohida e'tiborning zamirida chuqur ma'no bor. Ma'naviy madaniyat – bu binson tafakkuri bo'lib, qaysiki, jamiyatdagi barqarorlikni ta'minlab

beruvchi ustuvor omillardan biri hisoblanadi. Ma'naviy madaniyatga bo'lgan e'tibor inson tafakkurini o'stirish va ulg'aytirishga xizmat qiladi. Jamiyat tafakkuri o'ssa, madaniyat va san'at sohasi ham mana shu talablarga hamohang ravishda o'sadi va taraqqiy etadi.

Yangi O'zbekiston madaniyatining rivojlanishi 2016-yildan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyev madaniyat sohasiga alohida e'tibor qaratdi. Jumladan ta'lim, fan va ijtimoiy masalalarga oid muhim tashabbuslarni amalga oshirdi. O'zbekistonda ma'naviy madaniyatning barcha tarmoqlari, jumladan, san'at, adabiyot, musiqa, kino, teatr, madaniy meros va raqamli madaniyatni o'z ichiga olgan turli yo'nalishlar rivoglanmoqda. O'zbek halqining madaniy merosi va san'ati global miqyosda tanitishga katta ahamiyat berilmoqda. Madaniyat sohasida yangiliklar o'rtasida an'anaviy qadriyatlarni saqlash, yangi texnologiyalarni madaniyatga integratsiyalash hamda yoshlar uchun zamonaviy imkoniyatlar yaratish alohida ahamiyat kasb etdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

2017-yildan boshlab madaniyatni rivojlantirish bo'yicha bir qator yangi tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. 2020-yilga kelib, ma'naviy madaniyatni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirishga qaratilgan qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26 –maydagi “Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish va rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori madaniyat sohasidagi islohotlarni joriy qilishning yangi bosqichini boshladi.¹ Yangi O'zbekistonda ma'naviy madaniyatning rivojlanishiga ta'sir etgan yana bir muhim omil - ta'lim tizimi va madaniyatning integratsiyasidir. 2020-yildan boshlab, madaniyat sohasida ishlaydigan mutaxassislar uchun yangi ta'lim dasturlari va kurslar ishlab chiqildi. O'zbekistonda “Madaniyat va san'at universiteti” va “O'zbek kino akademiyasi” kabi yangi oliy o'quv yurtlari tashkil etildi. Bu o'quv yurtlarida nafaqat o'zbek, balki xalqaro madaniyat va san'atning turli tarmoqlari bo'yicha ham ta'lim beriladi. 2022-yildan boshlab, O'zbekistonda “San'at va madaniyat” yo'nalishidagi magistratura va doktorantura dasturlari ishlab chiqildi.²

Ushbu dasturlar orqali talabalarga o'zbek madaniyatini o'rganish va uni global madaniyatga integratsiyalash yo'llari o'rgatiladi. Yangi O'zbekistonning ma'naviy madaniyat sohasidagi yuksalishi, davlat siyosati, xalqaro aloqalar, milliy an'ana va zamonaviy tendentsiyalarning uyg'unlashuvi natijasida amalga oshmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif aksiyadorlik kuzatuv, xronologik tadqiqot, solishtirma tahlil usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniyatning raqamlashtirilishi 2020-yillarda O'zbekistonda jiddiy rivojlanish boshlab berdi. Madaniy merosni saqlash va uni yangi avlodga yetkazish uchun yangi texnologiyalar qo'llanilmoqda. O'zbekistonda o'tkazilgan “Madaniyatning raqamli transformatsiyasi” forumlari va seminarlarida san'at va madaniyatning raqamli platformalar orqali jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari muhokama qilindi.

Shuningdek, o'zbekistonlik igodkorlarning kino filmlari, musiqa va teatr asarlari xalqaro festivallarda keng tarqalib bormoqda. O'zbekistonda “Teatr va madaniyatning innovatsion tendensiyalari” mavzusida o'tkazilgan xalqaro forumda, O'zbekistonning madaniy merosini dunyo madaniyatiga integratsiyalash uchun bir qator yangi yo'nalishlar belgilandi. Shuningdek, dunyo bo'ylab o'zbek san'ati va madaniyatini targ'ib qilishga qaratilgan yangi tashabbuslar boshlandi va san'at, adabiyot, musiqa, teatr, kino va madaniyat tarmoqlarini rivojlantirish uchun zaruriy huquqiy sharoitlar yaratildi. Madaniyatning raqamli formati, shuningdek, jahon mamlakatlarida o'zbek madaniyatini targ'ib qilishga katta e'tibor qaratildi.

Takidlash lozimki, ma'naviy madaniyat nafaqat estetik qimmatga ega, balki jamiyatning ijtimoiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'atni ijtimoiy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. Shuning uchun madaniyatning jamiyatdagi o'rni va uning ijtimoiy integratsiyasiga katta e'tibor berilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda madaniy kontent va onlayn platformalarda san'at va madaniyatga oid materiallarning ko'payishi jamiyatdagi madaniy va estetik qadriyatlarni oshirishga yordam bermoqda. Yangi O'zbekiston madaniyatining rivojlanishi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ta'lim tizimini takomillashtirish, yoshlarni jalb etish, madaniy merosni saqlash va global integratsiya kabi ko'plab omillar orqali amalga oshirilmoqda. Madaniyatning ijtimoiy rivojlanishdagi o'rni, san'at va ta'limning integratsiyasi, yoshlar va madaniyatning birgalikdagi rivojlanishi yangi O'zbekistonda ma'naviy madaniy islohotlarnishiga yordam beradi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26 –maydagi “Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish va rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi pf-6000-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4829149>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, PQ-112-son 2022-yil 2-fevraldagi “Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>

Shuningdek, 2022-yildan boshlab, O'zbekistonda madaniy institutlar va san'atkorlarning raqamli maydonlarda faoliyatini rivojlantirish uchun "Raqamli san'at" bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqildi. San'at va madaniyatning yangi raqamli formatlari, onlayn platformalar orqali o'zbek san'ati va madaniyatini targ'ib qilishning yangi imkoniyatlarini yaratdi. Xususan, 2023-yilning oxirlarida O'zbekistonda "Virtual Madaniyat Haftaligi" kabi xalqaro onlayn tadbirlar tashkil etildi. Bu tadbirlar o'zbek madaniyatini dunyo miqyosida targ'ib qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.³

O'zbekistonning madaniy merosi, ayniqsa, tarixiy obidalar va qadimiy shaharlarni saqlashni optimallashtirishga qaratilgan yondashuvlar o'zgardi. O'zbekistondagi Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlar, 2021-yildan boshlab "Madaniy Merosi Rivojlantirish va Sayyohlikni Qo'llab-Quvvatlash" dasturi doirasida jiddiy modernizatsiya qilindi.

YUNESKO tomonidan tan olingan O'zbekistonning tarixiy obidalari, jumladan, Registon maydoni va Buxorodagi Ark qasri, shahar infratuzilmasini yaxshilash, yangi turistik markazlarni yaratish va mehmonxona tarmog'ini kengaytirish kabi yangi tadbirlar amalga oshirildi. 2020-yildan boshlab, "Madaniy turizm"ga qaratilgan yangi strategiyalar ishlab chiqildi, bu esa O'zbekistonning madaniy turizm sohasida o'z o'rnini mustahkamlashga yordam berdi.

2022-yilda O'zbekistonda "Madaniy Meros Sayohatlari" mavzusidagi yangi turizm yo'nalishi tashkil etildi. Ushbu sayohatlar davomida sayyohlar o'zbek halqi tarixiy, kohna obidalarini va madaniy merosini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldi.⁴ Madaniyatning nafaqat estetik, balki ijtimoiy qiymatini ham ta'kidlash, o'zbek xalqi va boshqa etnik guruhlarning madaniy o'ziga xosliklarini muhofaza qilishda ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbekistonda, 2021-yilda boshlangan "Madaniyat va san'at jamiyatni birlashtiradi" tashabbusi doirasida, turli millat vakillari o'rtasida madaniy almashuvlarni kuchaytirishga qaratilgan loyiha va tadbirlar o'tkazildi. Jumladan, 2023-yilda Samarqandda o'tkazilgan "Madaniyat va Milliy Birlik" forumida, davlat va madaniyat arboblari, jamoatchilik vakillari va san'atkorlar jamiyatda madaniyatning ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan muhim tashabbuslar ishlab chiqdilar. Bu forumda O'zbekistonda etnik va diniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash, madaniyat orqali ijtimoiy integratsiyani mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.

Yoshlar madaniyati, yangi O'zbekistonning madaniy rivojlanishidagi muhim omillardan biriga aylandi. Yoshlarni madaniyatga jalb qilishga qaratilgan yangi dasturlar va tanlovlar tashkil etildi. "Yosh san'atkorlar" dasturi doirasida yosh ijodkorlar uchun san'atning turli tarmoqlarida (musiqa, teatr, kino, adabiyot) yangi imkoniyatlar yaratildi. Yoshlar o'rtasida madaniyatga oid bilimlarni oshirish va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan "Yoshlar uchun Madaniyat" festivali 2021-yildan boshlab an'anaviy tadbirlarga aylandi.

2022-yilning oxiriga kelib, o'zbekistonlik yoshlarning xalqaro miqyosda muvaffaqiyatlarga erishish uchun yaratilgan "Ijodkorlar Markazi" ochildi. Ushbu markazda yosh san'atkorlar o'z ishlarini namoyish qilish va xalqaro miqyosda o'zbek madaniyatini tanitish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Yangi O'zbekistonda milliy madaniyat va an'analarni saqlash hamda ularga zamonaviy yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar va xalq musiqa san'ati (shu jumladan maqom) kabi an'anaviy san'at shakllarini rivojlantirishda davlat tomonidan moliyaviy va tashkiliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Shuningdek, milliy o'yinlar va xalq amaliy san'ati ham ommalashtirilmoqda.

O'zbekiston qadimdan madaniyat va sivilizatsiya barpo etuvchi zamindir. Darhaqiqat, o'rta asrlarda O'zbekiston hududida vujudga kelgan ilmiy-ma'naviy yutuqlar jahondagi ilmu fanga asos bo'ldi. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy kabi ulug' mutafakkirlarimizning beqiyos ilmiy-falsafiy asarlari dunyoviy bilimlarni rivojlantirish va tizimlashtirish bilan bir qatorda, nafaqat o'z zamonasi, balki keyingi yuz yilliklarga tegishli umumjahon tamaddunining yuksalishiga asos soldi.

Yangi O'zbekistonda madaniyatning rivojlanishi nafaqat milliy qadriyatlarni saqlash, balki zamonaviy san'at shakllarini rivojlantirishga ham alohida ahamiyat berilmoqda. Madaniyatni rivojlantirish orqali mamlakat nafaqat iqtisodiy siyosatida, balki xalqaro maydonda ham o'z o'rnini mustahkamlashga intilmoqda. Bu jarayonni davom ettirish va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish yangi O'zbekistonning madaniyat sohasida yangi marralarga olib chiqishi mumkin.

O'zbekistonning har bir go'shasida buyuk tarix bor. Xivaning Ichan qal'asi qadimiy shahar me'morchiligining ajoyib namunasi, Buxoroning tarixiy markazi esa o'zining go'zal saqlangan masjid va madrasalari orqali Islom sivilizatsiyasining ulug'vorligini aks ettiradi. Amir Temur tug'ilib o'sgan Shahrisabzning ko'hna markazi muhtasham obidalari timsolida buyuk davlat arbobi barpo etgan saltanat salobatidan so'zlaydi go'yo. "Madaniyatlar chorrahasi", "Sharq gavhari" degan ta'riflar bilan tilga olinadigan Samarqandning Registon maydoni, Shohi Zinda majmuasi kabi diqqatga sazovor joylar Buyuk ipak yo'li ruhini aks ettiradi. Bundan

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26 –maydagi "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish va rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori pf-6000-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/4829149>

⁴ Reyimbayev Sh.S., Raximov K.D. Tarixiy meros bilan bog'liq zamonaviy shaharsozlik muammolari, saqlash bo'yicha Samarqand strategiyasi.2024. ORCID: 0009-0000-9010-2753 info@taqi.uz:shuh_1977@mail.ru

tashqari, O'zbekistonning go'zal tabiati, biologik xilmaxilligi bu zamin noyob ekologik landshaftga ega ekanini ham namoyon qiladi.⁵

Har bir millatning o'zligini, urf-odat va an'analarini shuningdek, tarixi, buguni hamda kelajagini ifoda etuvchi muhim vosita bu – uning madaniyatidir. Xalqimiz madaniyati, san'ati va boy ijodiy merosi bilan jahon san'ati durdonalari qatoridan munosib o'rin egallab kelmoqda.

O'zbekiston oz taraqqiyotning mutlaqo yangi davriga qadam qo'ydi. Mamlakatda qonun, demokratiya va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan jamiyat barpo etish yo'lida keng qamrovli islohotlar dasturi amalga oshirilmoqda. Ushbu ulug'vor g'oya qonun ustuvorligini, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati shaffofligini hamda fuqarolar huquq va erkinliklarini ta'minlovchi muhit yaratishga qaratilgani bilan alohida ahamiyatga ega.⁶

Xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma'noda, madaniyat bu - xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni, avvalo, milliy madaniyatimizni rivojlantirishdan boshlashimiz lozim. Har bir millatning o'tmishi, buguni va kelajagidan so'zlovchi vosita bu -madaniyatidir. Xalqimiz o'zining boy madaniyati va san'ati bilan bugungi kunda dunyo hamjamiyatida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Ayniqsa, mana shu besh yil ichida e'tiborga molik ko'plab ishlar amalga oshirildi desak mubolag'a bo'lmaydiBugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonamizda davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston" tushunchasi ham xalqimiz tilida o'ziga xos tarzda yangradi va yangicha dunyoqarash, fikrlash sari qadam tashlashga undamoqda. Ta'kidlash kerakki, Yangi O'zbekistonni barpo etish - bu shunchaki xohish-istak, sub'yektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamalakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning azaliy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'yektiv zaruriyatdir. Yangi O'zbekiston -demokratiya inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'sona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir.

Yangilanayotgan O'zbekistonda e'tibor qaratilayotgan muhim sohalardan biri ham aynan madaniyat sohasidir. Madaniyat mamlakatning, millatning yuzi, ko'rki hisoblanadi. Har bir xalq o'z milliy madaniyati, urf-odati o'z shakl shamoiliga egaligi bilan alohida ajralib turadi. O'zbek xalqining faqat o'zigagina xos boy madaniy merosi borki, u o'z jozibasi bilan kurrai -zamin ahlini o'ziga rom etib kelmoqda.⁷ Bu jahoniy e'tirof davlatimiz rahbari tomonidan soha taraqqiyotiga qaratilayotgan katta e'tibor, g'amxo'rlikning mevasi desak yanglishmagan bo'lamiz.

O'zbekiston Respublikasining «Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida»gi Qonuni» madaniy faoliyatni, madaniyat tashkilotlari faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, ijodkorni, ijodiy jamoani, ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash borasida ham nihoyatda ahamiyatlidir⁸. Yurtimizda madaniy-ommaviy tadbirlar konsert-tomoshfaoliyati xalq ijodiyoti, xalq o'yinlari, madaniyat markazlari faoliyati, milliy madaniy markazlar, madaniy faoliyat sohasida hamkorlik aloqalarini mustahkamlash madaniyat obyektlarini va san'at asarlarini ommalashtirish, olis hududlarda madaniyatni rivojlantirish, madaniyat xodimlarini ijtimoiy himoya qilish borasidagi dasturilamal hisoblanadi. Sohaga hamda soha vakillariga qaratilayotgan yuksak e'tibor namunasi sifatida 15-aprel sanasini "Madaniyat xodimlari kuni" etib belgilangan.

Yangi O'zbekistonni barpo etish konsepsiyasida, avvalo, huquqiy bazani mustahkamlashga e'tibor qaratilmoqda va aslida, har qanday sohada aniq tizim, mexanizm yaratishda qonuniy asoslar juda muhim. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ayni yo'nalishga doir 4 ta qonun, Prezidentning farmon va qarorlari, vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilindi. Ilk bor madaniy faoliyat masalasida alohida qonun, Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish bo'yicha konsepsiya qabul qilindi. 2016-2024-yillarda O'zbekistonning 11 ta nomoddiy madaniy meros obyekti UNESCOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritildi. Bu juda katta sa'y-harakatlar natijasi, albatta.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan va faol qo'llab-quvvatlangan "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" loyihasi yana bir ibratli tashabbusdir. Ushbu loyiha O'zbekiston zaminida yaratilgan, hozir mamlakatda va boshqa qit'alardagi muzeylar hamda shaxsiy kolleksiyalarda saqlanayotgan durdona asarlar - arxeologik artefaktlar, noyob miniatyuralar aks ettirilgan nodir qo'lyozmalar, amaliy san'atning turli namunalarini kataloglashtirish va tadqiq qilish g'oyasiga asoslangan. Bu orqali O'zbekiston boy madaniy merosini qayta tiklash va ulug'lash bilan birga, o'zining tarixiy qimmatliklarini jahon miqyosida yanada keng targ'ib qilmoqda.

5 Yangi O'zbekistonda ma'rifatli shaxs tarbiyasi: muammo va yechimlar respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2023.

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston" gazetasi bosh muharriri Salim Doniyorovga bergan intervyusi. 17.08.2021

7 Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, kengimkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. -Toshkent: 2021.O'qituvchi. -B. 184

8 O'zbekiston Respublikasining «Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida»gi Qonuni» <https://lex.uz/docs/-5230682>

Madaniyatning rivojlanishi - bu insonlarning bilim, axloq, san'at va urf-odatlar kabi moddiy hamda nomoddiy boyliklarni yaratishi, saqlashi va avloddan-avlodga o'tkazishi jarayoni, unda milliy qadriyatlar tiklanishi, madaniy merosga e'tibor qaratilishi, ilm-fan va ta'limning taraqqiy etishi hamda xalqaro madaniy aloqalarning mustahkamlanishi muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda uzoq yillik tarixga ega milliy an'ana va qadriyatlarni yosh avlodga asl holda yetkazish maqsadida O'zbek milliy maqom san'ati markazi, Respublika baxshichilik san'ati markazi, Baxshichilik san'atini rivojlantirish jamg'armasi, O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, Respublika askiya va qiziqchilik san'ati markazi, shuningdek, hududlarda namunaviy maqom va baxshichilik ansambllari tashkil etildi.

Respublikamizda bugungi kunda 826 ta madaniyat markazlari faoliyat yuritadi, va bular havaskorlik san'atini rivojlantirishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ushbu madaniyat markazlarida jami 4522 ta to'garak mavjud bo'lib ularda 52 970 nafar havaskorlar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shundan 37 340 nafarini yoshlar tashkil etadi.

Shuningdek, madaniyat markazlarida 482 ta xalq havaskorlik unvoniga ega bo'lgan jamoalar mavjud bo'lib, ushbu jamoalarga jami 5000 dan ortiq havaskor ishtirok etib kelmoqda. Shu ma'noda madaniyat markazlari faoliyatini takomillashtirish, ularga zarur sharoitlarni yaratib berish muhim hisoblanadi. Bugungi kunga qadar 367 ta madaniyat markazlari ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi⁹.

O'zbekiston Prezidentining 2019 yil 14- mayda qabul qilgan "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori asosida Termiz shahrida Respublika baxshichilik san'ati markazi va uning huzurida Baxshichilik san'atini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi¹⁰.

Xalq og'zaki ijodining durdonasi bo'lmish baxshichilik san'atini keng targ'ib etish borasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi mavjud 233 ta madaniyat muassasalarida baxshichilik yo'nalishi bo'yicha sinf va to'garaklar ochilib, 2042 nafar yoshlar jalb etildi. Go'ro'g'li turkumidan o'zbek xalq dostonlaridan saralangan "Oltin qoboq", "Chambil qamali" va "Olamon bilan Qoramom" nomli dostonlar 1000 nusxadan chop etildi.¹¹

Baxshichilik san'ati, tarixi, baxshilar haqidagi ma'lumotlar, ular ijro etgan asarlarni o'z ichiga olgan reestr tuzilib, Madaniyat vazirligi huzurida "bakhshi.uz" sayti faoliyati yo'lga qo'yildi. Bunday ishlar zamirida albatta, yoshlarda milliylikimizga muhabbat hissini oshirish maqsadi turibdi. Termiz shahrida 3 nafar baxshichilik san'ati ijrochilariga imtiyozli ipoteka kreditlari asosida uylar berilgani ham baxshichilik san'atini rivojlantirish istagidagi yoshlarimizga yanada kuch bag'ishlashi, shubhasiz.

Madaniyatimizning yana bir turi ayniqsa, so'nggi 3-4 yilda muzeylar sohasiga berilayotgan e'tibor, amalga oshirilayotgan ishlar, yutuqlar haqida juda ko'p gapirish mumkin. O'zbekiston Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham muzeylar sohasiga alohida e'tibor qaratilib, muhim vazifalar va topshiriqlar belgilab olindi¹². Jumladan, 10 dan ortiq yangi muzeylar tashkil etildi. Xususan, Mo'ynoq Ekologiya muzeyi, Shahrisabz shahridagi Maqom muzeyi, Farg'ona viloyatidagi Erkin Vohidov uy-muzeyi hamda memorial muzeyi, Xazinuy uy-muzeyi, Qo'qon shahridagi Buyuk allomalar muzeyi, Buxoro viloyatidagi Mutal Burxonov uy muzeyi, Samarqand viloyatidagi Ergash Jumanbulbul o'g'li yodgorligi muzeyi, Namangan viloyatidagi Is'hoqxon Ibrat, Jizzax viloyatidagi Hamid Olimjon va Zulfiya, Sharof Rashidov yodgorlik muzeylari, Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy uy-muzeyi hamda Abdulla Qodiriy memorial muzeylari shular jumlasidan.

O'zbekiston davlat san'at muzeyi va O'zbekiston tarixi davlat muzeyida muzeyshunoslik, san'atshunoslik, madaniyatshunoslik yo'nalishlarida ixtisoslashtirilgan ilmiy kengashlar va ilmiy-metodik kengashlar tashkil etish belgilangan edi va hozirgi kunda O'zbekiston davlat san'at muzeyi hamda O'zbekiston tarixi davlat muzeyida ixtisoslashtirilgan ilmiy kengashlar faoliyati yo'lga qo'yildi.

2020-yil sentyabr oyidan boshlab davlat muzeylarida har oyning birinchi yakshanbasi "ochiq eshiklar kuni" deb e'lon qilindi va ushbu "ochiq eshiklar kuni"da fuqarolar muzey ashyolari va muzey kolleksiyalarini kirib ko'rish uchun davlat muzeylariga bepul kiritilishi ko'zda tutildi.

So'nggi yillarda teatr san'atiga, ijodkorlarga e'tibor kuchaydi. Birgina misol, 2020- yilda 39 teatrning 15 tasiga spektakl sahnalashtirish uchun 2 milliard 400 million so'm mablag' hisobida davlat buyurtmasi ajratildi. Ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Respublika qo'g'irchoq teatrlari, yosh rejissyorlarning "Debyut" ko'rik festivali ilmiy-amaliy konferensiya va seminarlar o'tkazildi. Pesalar tanlovlari o'tkazilib, g'olib mualliflar

9 O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi rasmiy saytida chop etilgan „Madaniyat va san'atsiz jamiyat rivojlanmaydi“. Madaniyat.19 yan 2021, 15:31 Yangi O'zbekiston" muxbiri Munajat MO'MINOVA bilan suhbat

10 O'zbekiston Prezidentining 2019 yil 14- mayda qabul qilgan "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori <https://president.uz/uz/lists/view/3544>

11 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14- maydagi "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://kun.uz/29342910>

12 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi **PF-6000-son** "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. https://bmsm20bekobod.uz/PF_6000.

taqdirlandi. Ulug' namoyandalarning xotira kechalari, taniqli san'atkorlarimizning ijodiy kechalari va benefislari o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi butun dunyo bolalar va yoshlar teatrlari assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldi.

Tasviriy san'at va kino sohasida ham tub burilishlarga guvoh bo'lyapmiz. Prezidentimizning 2020 yilning 21 apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida belgilangan vazifalar fikrimiz dalilidir. Davlatimiz rahbari o'tgan yilning 20 noyabr kuni kinoijodkorlar bilan uchrashuvda soha istiqboli uchun belgilab olingan qator vazifalar o'zbek kinosining porloq kelajagiga xizmat qiladi, deb o'ylayman¹³.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2017 yil madaniyat va san'at sohasi rahbarlari bilan uchrashuvda shunday ta'kidlagan edi: "Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak: mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi. Xalqimizning rivojlanish darajasi avvalo milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma'noda, madaniyat — bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishimizdan boshlashimiz lozim".¹⁴

O'zbekistonning madaniy diplomatiyasiga katta e'tibor berilmoqda. Xalqaro festivallar, san'at ko'rgazmalari va madaniy tadbirlar orqali O'zbekistonni dunyo madaniyati bilan yanada yaqinlashtirish maqsad qilingan. Shuningdek, ko'plab san'atkorlar va madaniyat arboblari O'zbekistonga tashrif buyurib, o'z tajribalari bilan bo'lishmoqda.

Madaniy merosni asrabavaylash xalqning o'ziga xosligi va tarixini saqlab qolish uchun juda muhim. U o'tmish va bugun o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Kelajak avlodlarga o'z ildizlari bilan bog'lanish, qadriyatlar va an'analarni tushunish imkonini beradi. Bu boyliklarni asrabavaylash orqali nafaqat ajdodlarga hurmat namoyon qilinadi, balki tobora globallashtirib borayotgan dunyoda xilma-xillik va madaniy muloqot qo'llab-quvvatlanadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, institut Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamenti binosiga bepul foydalanish huquqi asosida joylashtirildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida takidlash lozimki, Yangi O'zbekistonning madaniyati, mamlakatimizning tarixiy ildizlari, boy an'analari va zamonaviy talablari asosida rivojlanmoqda. Madaniyat sohasidagi islohotlar asosan ikki yo'nalishdan iborat bo'lib, birinchi yo'nalish, xalq madaniyatini rivojlantirish, uning qadriyatlarini saqlash va yoshlarni o'zgacha dunyoqarashga yo'naltirishga qaratilgan. Ikkinchi yo'nalish esa zamonaviy madaniy ifodalar, san'at va ilm-fan bilan bog'liq jarayonlarni mustahkamlashdir.

Jahon madaniyati bilan integratsiya qilish, xalqaro madaniy almashinuvlarni kengaytirish hamda O'zbekistonning madaniy turizmini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylanmoqda. Bu, nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki milliy madaniyatning dunyo miqyosidagi o'rnini mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, madaniy merosni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish masalasi ham Yangi O'zbekiston madaniyatining rivojlanishida asosiy omil sifatida qaraladi. O'zbekistonning tarixiy obidalari, qadimiy shaharlari va me'moriy yodgorliklari xalqimizning boy merosidir. Ushbu yodgorliklarni asrab-avaylash va ularni global madaniyatga tanitish orqali, biz o'z tariximizni va madaniy an'analarimizni dunyoga namoyish etamiz. Natijada, Yangi O'zbekiston madaniyatining rivojlanishi jamiyatning ma'naviy va estetik rivojlanishiga turtki beradi. Bularning barchasi O'zbekistonni nafaqat geografik jihatdan, balki madaniy jihatdan ham kuchli va mustahkam davlatga aylantiradi. Madaniyat va san'at mamlakatning jahon maydonidagi imidjini shakllantiradi, shu bilan birga, xalqni birlashtirish va tinchlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Madaniyat rivojining keyingi bosqichida yosh avlodning ijodiy salohiyatini oshirish, yangi texnologiyalar va san'at shakllarini o'rgatish orqali global madaniyatning rivojiga hissa qo'shish zarur. Shuning uchun, madaniyat sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadi – milliy merosni asrash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro maydonda madaniyatni rivojlantirishda liderlik qilish bo'lib qoladi.

Yangi O'zbekistonning madaniyati, o'zining tarixiy an'analariga tayanib, zamonaviy rivojlanish yo'lidagi barcha talablarni o'z ichiga olgan holda global miqyosda tanilib bormoqda. Madaniyat va san'at, nafaqat milliy o'ziga xoslikni saqlab qolishda, balki mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. O'zbekistonning madaniy siyosati, milliy qadriyatlar bilan zamonaviy talablarni uyg'unlashtirgan holda, yangi davrga mos bo'lgan madaniyatni shakllantirishga qaratilgan.

13 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilning 21 apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4795687>

14 Yo.Marqayev. Madaniyat rivojida "Samarqand tajribasi" qanday bo'lishi kerak? 26.09.2023

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining «Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida»gi Qonuni» <https://lex.uz/docs/-5230682>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26 –maydagi “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o’rni va ta’sirini yanada oshirish va rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi pf-6000-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4829149>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi PF-6000-son “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o’rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni. https://bmsm20bekobod.uz/PF_6000.
4. O'zbekiston Prezidentining 2019 yil 14- mayda qabul qilgan “Baxshichilik san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” qarori <https://president.uz/uz/lists/view/3544>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14- maydagi “Baxshichilik san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarori. <https://kun.uz/29342910>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilning 21 aprelidagi “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4795687>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, PQ-112-son 2022-yil 2-fevraldagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston” gazetasi bosh muharriri Salim Doniyorovga bergan intervyusi. 17.08.2021
9. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, kengimkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. -Toshkent: 2021.O'qituvchi. -B. 184
10. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazir Ozodbek Nazarbekovning O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi rasmiy saytida chop etilgan „Madaniyat va san’atsiz jamiyat rivojlanmaydi“. Madaniyat.19 yan 2021, 15:31 Yangi O'zbekiston” muxbiri Munajat MO'MINOVA bilan suhbat
11. Yangi O'zbekistonda ma’rifatli shaxs tarbiyasi: muammo va yechimlar respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2023.
12. Reyimbayev Sh.S., Raximov K.D. Tarixiy meros bilan bog’liq zamonaviy shaharsozlik _muammolari, saqlash bo’yicha Samarqand strategiyasi.2024. ORCID: 0009-0000-9010-2753 info@taqi.uz:shuh_1977@mail.ru
13. Yo.Marqayev.Madaniyat rivojida “Samarqand tajribasi” qanday bo'lishi kerak? 26.09.2023.Maqolasi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>